

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

BIOLOGIYA O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA METODLARNING TAKOMILLASHIB BORISHI

Azimov Ibragimjon Toshpulatovich
TDPU Biologiya va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi
TDPU 1-kurs magistranti

Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi
TDPU 3-kurs biologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiyani o'qitish metodikasiga tatbiq etilgan metodlar va ularning biologiyani o'qitish metodikasini rivojlantirishdagi roli ko'rsatib berilgan. An'anaviy va zamonaviy metodlarning mohiyati xronologik tartibda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, o'qitish metodi, ta'lim, pedagogika, o'quvchi, o'qituvchi, kuzatish, tadqiqot, texnologiya.

Abstract: This article presents the methods applied in biology teaching methodology and their role in the development of biology teaching methodology. The essence of traditional and modern methods is explained in chronological order.

Key words: biology, teaching methods, methods, education, pedagogy, student, teacher, observation, research, technology.

Аннотация: В данной статье показаны методы, применяемые в методике преподавания биологии, и их роль в развитии преподавания биологии. Показана сущность традиционных и современных методов, объясняемая в хронологическом порядке.

Ключевые слова: биология, методика, обучения, методы, образование, педагогика, учащиеся, учитель, наблюдение, исследование, технологии.

KIRISH

Biologiya ta'limi pedagogik jarayonning ajralmas tarkibiy qismi sifatida ta'limning umumiy maqsadlariga muvofiq o'quvchi shaxsini tarbiyalashga xizmat qiladi. Biologiya – tirik tabiat, hayot, uning kelib chiqishi, xilma-xilligi, taraqqiyotning barcha jihatlari haqidagi fanlar majmuasidan iborat bo'lib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya ta'limining roli fanning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati bilan belgilanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya ta'limining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarda asosiy biologik tushunchalar, yetakchi g'oyalari, ilmiy dalillar, qonunlar, ilmiy bilish usullari va organik olamning manzarasini shakllantirishga oid bilimlar bilan tanishtirish;
- tirik tabiat va uning taraqqiyoti jarayonida vujudga kelgan moslanish mexanizmlari haqida ma'lumot berish;
- o'quvchilarni organizmlarning hayoti, ularning individual va tarixiy rivojlanishining asosiy qonunlari (molekula, hujayra, organizm, populyatsiya, tur, biogeotsenoz, biosfera darajalarida) haqidagi bilimlar bilan qurollantirish, biologiyani o'rganishga qiziqish va ijodiy qobiliyatlarini o'stirish hamda kelgusida uzluksiz ta'lim tizimini davom ettirishlari uchun zamin tayyorlash;
- o'quvchilarni o'zlarining va o'zgalarni salomatligini saqlashga, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yo'naltirish; biologiya ta'lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan-texnika taraqqiyoti bilan mustahkam bog'lanishini ta'minlash asosida o'quvchilarni ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish;
- tabiatga va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish; biologiya ta'limi mazmunini o'lkaga oid materiallar bilan boyitish.

Bu jarayonda biologik bilimlar asosida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadimda yashab ijod etgan buyuk allomalimiz va hozirgi olimlarning biologiyaga oid ishlari bilan tanishtirish orqali o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

O'qituvchi yuqoridagi biologiya ta'limining asosiy vazifalarini amalga oshirish, biologik ta'lim samaradorligiga erishish, o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishi uchun ta'lim mazmunining tarkibiy qismlari hamda ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish usullari bilan bir qatorda bu usullarni rivojlanish tarixini ham bilishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biologiyani o'qitish jarayonida metodlarning qo'llanilishi mazkur fanning shakllanishi va ta'lim tizimiga tatbiq etilishi bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib borgan. Bu sohada dastlabki darslikni V.F. Zuev yozgan bo'lib, o'qitish metodikasi bo'yicha dastlabki fikrlarni ham u bayon etgan. Muallif o'z darslarida og'zaki bayon etish bilan birga tabiiy, tasviriy ko'rgazmali qurollardan foydalanishni tavsiya etib, ko'rgazmali metod haqida dastlabki fikrlarni ilgari surgan. Shuningdek, V.F. Zuev metodikaning muhim masalalari – fan va o'quv predmeti, ilmiylik, izchillik, mazmunning tizimli va sodda tilda bayon qilinishi, tabiiy va tasviriy ko'rgazmalilikning ahamiyatini ko'rsatib o'tgan [1, 26–30-b.].

A.N. Beketov o'quvchilarning mustaqil mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda tabiiyotshunoslikning muhim ahamiyatini qayd etadi. U biologiyani o'qitishda ko'rgazmali qurollardan keng foydalanish va tajribalar o'tkazish zarurligini ta'kidlaydi.

A. Lyuben esa o'qitishda mavzuni mahalliy ob'ektlar misolida bayon etishni tavsiya qiladi. Bunda iloji boricha tabiiy o'simliklar va hayvonlardan, boshqa holatlarda esa ularning tasvirlaridan foydalanishni ta'kidlaydi. O'quvchilar o'qituvchi taklif etgan reja asosida mustaqil ravishda o'quv materiallarini o'rganishlari, bunda oddiydan murakkabga, ma'lumdan noma'lumga qarab yo'nalish – induktiv metod asosiy o'rinni egallashi kerakligini qayd etadi.

A.Ya. Gerdning fikricha, maktab tabiiyotshunosligining asosiy maqsadi o'quvchilarga rivojlantiruvchi bilim berish va bilim olishdagi mustaqillikni taraqqiy ettirishdan iboratdir. U darslarda tajribalarni namoyish qilish, ekskursiyalar o'tkazish va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish zarurligini ta'kidlab, amaliy metodning asoslarini yaratgan.

V.V. Polovsov o'quv materialining mazmuni quyidagi asoslarga tayanishi kerakligini ta'kidlaydi: shakl va funksiyaning birligi; o'simlik va hayvonlar hayotini ularning yashash muhiti bilan bog'liq holda o'rganish; zarur biologik ma'lumotlarni beradigan organizmlarni o'rganishga e'tibor qaratish.

Shuningdek, u amaliy mashg'ulotlar va ekskursiyalarning ahamiyatini alohida qayd etgan.

Biologiya o'qitish metodikasida metod va mazmunning yetakchi o'rinda bo'lishi haqidagi qarashlar rivojlanib bordi. Kuzatish va tadqiqot metodlari bilan ekskursiyalarga katta e'tibor berildi. Hatto ekskursiya o'qitish shakli emas, balki ekskursiya metodi sifatida targ'ib qilina boshlandi.

1920–1930-yillarda biologiya o'qitishning asosiy muammosi nazariya va amaliyotning birligini ta'minlash bo'ldi. O'quvchilar sinf darslari o'rniga tabiatni kuzatish va tajriba o'tkazish bilan shug'ullanishdi, laboratoriya metodi keng qo'llanildi.

Keyinchalik biologiya o'qitish tizimiga "loyihalar metodi" joriy qilindi. Bu metodni AQSh olimi Kollings ilgari surgan bo'lib, o'quvchilar biror ishni bajarish loyihasini mustaqil ravishda tanlab, tuzib va amalga oshirish orqali o'z-o'zlarini o'qitganlar. Ushbu metod o'sha davrda ilg'or metod sifatida e'lon qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fan va texnikaning rivojlanishi bilan maktab biologiya mazmuniga yangi eksperimentlar va demonstratsiyalarni olib kirish zarurati yuzaga keldi. Shu sababli, biologiyani o'qitishda yangi obyektlardan foydalanish, o'simliklar va hayvonlar ustida tajriba o'tkazish metodikasi ishlab chiqildi. Bu jarayon ta'sirida avvalgi bilimlarni takrorlaydigan, mustahkamlaydigan hamda tajribalar va kuzatishlar bilan bog'langan eksperimental xarakterdagi uy topshiriqlarining alohida metodikasi shakllandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biologik fanlarning rivojlanishi fanlararo integratsiya muammosini yuzaga keltirdi. Biologiya kurslarining mazmunini takomillashtirish asosida xususiy metodikalar shakllana boshladi.

O'tgan asrning ikkinchi yarmida biologiyani o'qitish jarayonida og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlar mustahkam o'rin egalladi. Ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodlar o'zgarmas va turg'un bo'lib qolmay, doimiy ravishda rivojlanib, takomillashib boradi. Ta'limda qo'llaniladigan metodlarning murakkabligi o'quv materialining mazmuni va o'quvchilarning yoshiga qarab oshib boradi.

Masalan, 5 va 8–9-sinflarda qo'llaniladigan suhbat metodi nafaqat mazmuni, balki qo'llanish uslublari bilan ham farqlanadi. Yuqori sinflarda esa o'qituvchining savol va topshiriqlari mavzuning ko'proq qismini qamrab olib, muammolarni umumlashtiruvchi xarakterga ega bo'ladi.

Biologiya darslarida qo'llaniladigan amaliy mashg'ulotlar mazmun va mohiyati jihatidan sinfdan sinfga o'tgan sari o'zgaradi. Masalan, maktab tabiiy fanlar kursining boshlanishida amaliy ishlar ommaviy ravishda butun sinf bilan bajariladi. Shu bilan birga, amaliy ishlar o'qituvchining ayrim ko'rsatmalari asosida olib boriladi.

Yuqori sinflarda esa amaliy ishlar o'qituvchining oldindan bergan topshiriq-rejasi va ko'rsatmasi asosida mustaqil bajariladi. Ularning natijalari darsning oxirida, amaliy ish to'liq yakunlangach, tekshiriladi.

Ko'rgazmali metodlarda o'quvchilar o'quv materialini o'rganishlari va unga bog'liq savollarga javob berishlarida bilim manbai sifatida ko'rgazmali qurollar hisoblanadi. Bu vositalardan samarali foydalanish o'quvchilarning mustaqillik darajasini oshiradi [1, 86–90-betlar].

Shunday qilib, har bir metod va ularning butun bir tizimi o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

O'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonida mustaqil ishlashlarini rivojlantirish qanchalik maqsadga muvofiq amalga oshirilsa, o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayoniga rahbarlik qilishi shunchalik murakkablashadi. Ammo bu jarayon o'qituvchining ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantiradi, natijada u o'z pedagogik faoliyatidan to'liq qoniqish hosil qiladi.

Ta'lim berishda faqat talabni oshirish bilan kifoyalanmay, balki metodlarni qo'llash tizimini murakkablashtirish orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning bilimlarini amaliyotda qo'llashdagi mustaqilligini har bir kursda, kursdan kursga va sinfdan sinfga oshirib borishni talab qiladi. Shu ma'noda metodlarni takomillashtirish va tahlil qilish doimiy ravishda olib borilishi lozim.

Biologiyaning har bir kursida o'quv materialini mazmuniga muvofiq holda dars davomida turli metodlardan foydalanish mumkin. Masalan, ma'ruza jarayoni namoyish etish bilan, suhbat esa hikoya bilan almashinishi mumkin.

Dars turli metodlar asosida olib boriladi, va ulardan biri yoki bir nechtasining ustunligi darsning o'ziga xosligiga qarab belgilanishi mumkin. Shu bilan birga, darsda qo'llaniladigan metodlarni birga olib borish va tahlil qilish orqali bosh metodni ajratib, boshqalarini yordamchi metod sifatida belgilash mumkin [3, 14–20-betlar].

XX asrning so'nggi yillarigacha an'anaviy o'qitish usullaridan keng foydalanib kelingan. "An'anaviy o'qitish usullari" atamasi dastlab Ya.A.Komenskiy tomonidan ta'riflangan.

Biologiya fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va o'qitish metodlarini o'zlashtirish hamda ularni amalda qo'llash qobiliyati ilg'or pedagogik texnologiyalardan kasbiy faoliyatda samarali foydalanish malakasiga ega bo'lishni talab etadi.

1990-yillardan boshlab ta'lim tizimida biologiyani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish keng o'rin ola boshladi. Biologiya o'qitish jarayonida hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, modul ta'lim texnologiyalari, didaktik o'yin texnologiyalari, loyihalash texnologiyalari va axborot-kommunikatsion texnologiyalar kabi yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Respublikamizda pedagogik texnologiyalar sohasida 2000-yildan boshlab yirik ilmiy ishlar va o'quv qo'llanmalar chop etila boshlandi. Bu yo'nalishda N. Saydahmedov, F. Jumaboev, M. Ochilov, L. Golish, B. Ziyamammedov, Sh. Abdullaev, J. Tolipova, A. G'ofurov, O'. Tolipov, M. Usmonboeva va boshqa olimlar katta ishlarni amalga oshirdilar.

Biologik ta'lim tizimiga pedagogik texnologiyalarni qo'llash va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish hamda ulardan samarali foydalanish hozirgi vaqtda ham dolzarb hisoblanadi.

2016-yildan boshlab ta'lim tizimiga xalqaro baholash tadqiqotlari joriy etila boshlandi va hozirgi paytda ta'lim tizimida Xalqaro baholash dasturlari usullariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ta'lim tizimidagi xalqaro tadqiqotlarning tarixi 1958-yilda bir qator Evropa davlatlari va AQSh tomonidan IEA (Xalqaro Ta'lim Muvaffaqiyatini Tekshirish Uyushmasi) tashkil etilishi bilan boshlangan. Ushbu uyushmaning maqsadi ta'lim sifati va tarixiy rivojlanishini o'rganish, ta'limdagi an'analar va o'zgarishlarni empirik tadqiqot natijalari bilan to'ldirishdan iborat edi. Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida ta'lim jarayonini xalqaro darajada yagona mezonlar asosida taqqoslash asosiy maqsad sifatida belgilangan.

1960-yilda IEA tomonidan birinchi xalqaro taqqoslash tadqiqotlari o'tkazila boshlandi.

1990-yillarning boshida esa IEA tomonidan 9–14 yoshli o'quvchilarning savodxonlik darajasini baholashga mo'ljallangan "Reading Literacy Study" (Savodxonlikni O'rganish Tadqiqoti) o'tkazildi. Ushbu tadqiqot keyinchalik PIRLS/IGLU baholash dasturlarini yaratishga turtki bo'ldi.

1991-yildan boshlab, 21 ta davlatni qamrab olgan xalqaro kattalar uchun mo'ljallangan savodxonlikni baholash tadqiqotlari (IALC – International Adult Literacy Survey) 16 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar uchun o'tkazila boshlandi. 2010-yildan e'tiboran, Xalqaro katta yoshdagilar kompetensiyalarini baholovchi xalqaro baholash tadqiqotlari (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) o'tkazib

kelinmoqda. Mazkur baholash tadqiqoti Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan tashkil-lashtirilib, 35 ta sanoatlashgan davlat ishtirok etgan.

1990-yillar oxirida IHTT ta'limni baholash mezonlarini ta'limda erishilgan kompetensiyalarni o'lchash orqali kengaytirishga intildi. Bu nafaqat ta'limni moliyalashtirish xarajatlari yoki resurslarni baholashni, balki ta'limning erishilgan natijalarini o'lchashni ham maqsad qilib oldi. "PISA" baholash tadqiqoti natijalari qatnashuvchi davlatlarning ta'lim siyosati va ta'lim sifati, shuningdek, ta'lim bo'yicha islohotlar uchun muzokaralarga turtki bo'ldi. "PISA" tadqiqoti 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha asosiy tayanch kompetensiyalarini tizimli o'rganish imkonini beradi.

"PISA" baholash tadqiqoti IHTTning bir qancha loyihalaridan biri bo'lib, xalqaro miqyosda ta'lim natijala-rini erishilgan bilim va ko'nikmalar, ya'ni kompetensiyalar bilan taqqoslashga qaratilgan. Ushbu baholash mazmunan real kundalik holatlarga qaratilgan bo'lib, maktabda o'rganilgan bilimga kamroq e'tibor qaratadi. "PISA" baholash tadqiqoti, birinchi navbatda, majburiy ta'lim yakuniga qadar erishilgan umumiy ko'nikmalar, bilimlar va yondashuvlarni, shuningdek, ularning maktablardagi o'quv rejasidagi bilim va tushunchalar bilan bog'liqligini tekshiradi. Xalqaro ekspertlar guruhi tadqiqotning umumiy konsepsiyasini ishlab chiqadi va mazkur konsepsiya asosiy tayanch kompetensiyalarni o'lchash imkonini beradi.

"PISA" tadqiqoti qatnashuvchi davlatlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida muhim o'zgarishlarga turtki bo'libgina qolmay, keng jamoatchilik va ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarining bosh mavzusiga aylangan. Shu bilan birga, tadqiqot ko'plab tanqidlarning ham markaziy mavzusiga aylangan. Alohida ta'kidlash joizki, tadqiqotning maqsadi, qo'llanilgan uslublar va natijalarining interpretatsiyasi keng muhokama qilinmoqda. Nati-jada, mazkur tadqiqot qariyb 35 yildan buyon takomillashib kelmoqda. Shu sababli ko'plab davlatlar ushbu tadqiqotda ishtirok etish niyatini bildirgan [2, 65-bet].

Hozirgi vaqtda yurtimizda xalqaro baholash tadqiqotlari bilan bir qatorda STEAM ta'limiga katta e'tibor qaratilmoqda. STEAM-ta'limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo'lib, tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislikni ijodiyotga va matematikani amaliyotga integratsiya qilish tamoyiliga asoslanadi. Bu jarayon orqali muhandislik bilan bog'liq kasblarga tayyorgarlik amalga oshiriladi.

STEAM-ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida bolalarga ilmiy-texnik bilimlardan real hayotda foydala-nish ko'nikmalari namoyish qilinadi. Har bir darsda o'quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va ularni rivojlantiradi.

STEAM dasturi bolalarning kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bolalarning o'z kuchiga bo'lgan ishonchi ortadi. Masalan, ko'priq qurish, mashina yoki samolyot modelini yaratishda ular har safar maqsadga yaqinla-shadi. Har bir sinovdan so'ng modellarni takomillashtiradilar. Oxir-oqibat, barcha muammolarni o'z kuchlari bilan hal qilib, maqsadlariga erishadilar. Bu jarayon bolalar uchun ruhlanish, g'alaba va quvonch hissini uyg'otadi. Har bir muvaffaqiyatdan keyin ular o'z kuchlariga yanada ko'proq ishonadilar.

STEAM dasturi faol kommunikatsiya va komandada ishlash ko'nikmalari bilan ajralib turadi. Ushbu dastur davomida muloqot uchun erkin muhit yaratiladi, bu esa o'quvchilarga o'z fikrlarini ochiq bayon qilish va bahs-munozaralarda qatnashish imkoniyatini beradi. Dastur orqali o'quvchilar gapirish va taqdimot o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bolalar doim o'qituvchi va sinfdoshlari bilan muloqatda bo'lishadi, bu esa ularning ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'limda STEAM dasturining asosiy vazifasi o'quvchilarda tabiiy va texnik fanlarga bo'lgan qiziqishni rivojlantirishdir. Bu dastur bolalarning bajaradigan ishlariga mehr qo'yishlari va o'z qiziqishlarini rivo-jlantirishlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. STEAM mashg'ulotlari o'zining dinamik va qiziqarli bo'lishi bilan ajralib turadi. Bolalar mashg'ulot paytida zerikmaydi va vaqtning qanday o'tganini sezmay qoladilar.

STEAM ta'limi oltita asosiy bosqichdan iborat: savol (vazifa); muhokama; dizayn; qurish; sinovdan o'tka-zish; rivojlantirish.

Ushbu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining negizini tashkil etadi va o'quvchilarni texnologik rivoj-langan dunyoda yashashga tayyorlashga xizmat qiladi.

STEAM mashg'ulotlarini tashkil etish, o'quvchilarga yo'nalishlar berish va seminarlar tashkil qilish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro metodlardan foydalanib darslarni tashkil etish mamlakatimiz ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va yuksaltirish uchun dolzarb vazifalardan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biologiya o'qitish jarayonida metodlarning shakllanish tarixini bilish o'qituvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Har qanday yangi yaratilgan metod yoki texnologiya avvalgi ishlab chiqilgan metod va texnologiyalar asosida shakllanadi. Bu esa yangi usullar va texnologiyalarning avvalgisini takrorlamaslik imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalardan ta'lim jarayonida samarali foyda-lanish ta'lim sifatini oshirish uchun muhimdir. O'qituvchilar o'z faoliyatlarida ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali o'quv jarayonining samaradorligini yanada oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.T. Azimov. **Biologiya o'qitish metodikasi**. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2023. - B. 26–86.
2. Doniyorov M.N. **Biologiyadan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda PISA topshiriqlaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish**. O'zbekiston Milliy Universiteti xabarлари, 2024, [1/6]. ISSN 2181-7324. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi. - B. 65–67.
3. U.E. Raxmatov va boshqalar. **Biologiyadan masala va mashqlar yechish**. Toshkent, 2024 yil. Sarvar Print nashriyoti. - B. 14–26.
4. G'aybullayev T.X. **Biologiya o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash**. Innovatsion Ta'lim Jurnali, 2022. - B. 34–41.
5. Karimov A. **O'quvchilarda biologik tafakkurni shakllantirish metodlari**. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2021. - B. 78–85.
6. Sadikov Z.N. **PISA baholash dasturida biologiya fanining o'рни va uni o'qitish usullari**. Xalqaro Pedagogika Konferensiyasi Materiallari, 2023. - B. 92–96.
7. Niyozov J. **Biologiya ta'limida STEAM yondashuvlari**. Toshkent: Ijod Nuri, 2023. - B. 15–29.
8. Tojiboyev A.A. **Biologiya fanini o'qitishda loyiha metodlarini qo'llash**. Respublika Ta'lim Forumi Materiallari, 2022. - B. 120–125.
9. Komilov R. **Biologiya darslarida amaliy tadqiqotlarni tashkil etish**. Metodik tavsiyalar. Toshkent, 2024. - B. 45–56.
10. Abdullayev S.H. **Biologik jarayonlarning pedagogik modelini yaratish**. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2023. - B. 88–101.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.